

УДК 81'255+81.347.78.034

© 2025 Ю. А. Квач

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ*

Статья посвящена анализу структурных особенностей английских терминологических сочетаний в области строительства и проблемам их перевода на русский язык. Устанавливаются структурные типы терминологических сочетаний и их частотность, а также выявлены и проанализированы основные трудности их передачи на русский язык.

Ключевые слова: терминологическое сочетание, многокомпонентные терминологические сочетания, строительная терминология, перевод терминологических сочетаний, перевод терминологии.

© 2025 Yu. A. Kvach

CHALLENGES IN TRANSLATING CONSTRUCTION TERMINOLOGICAL COMBINATIONS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN

The article deals with the analysis of structural features of English terminological combinations in the field of construction and the specific problems arising when translating them into Russian. The main structural types and their frequency have been identified. The key difficulties of rendering such terms into Russian have been analyzed.

Key words: terminological combination, multicomponent terminological combinations, construction terminology, translation of terminological combinations, translation of terminology.

1. Вводные замечания. Глобализация строительного рынка и непрерывный процесс развития строительных технологий приводят к тому, что профессиональная коммуникация в этой сфере всё чаще осуществляется на английском языке. В пояснительных записках проектов, стандартах, научных статьях появляются новые термины – от названий инновационных материалов до описания передовых методов проектирования и монтажа. При переводе таких материалов стоит задача не просто подобрать перевод термина, а точно передать его смысл, правильно установить связи между компонентами терминологических сочетаний. Ошибочный или буквальный перевод таких сочетаний может исказить информацию, затруднить внедрение инноваций и привести к ошибкам в эксплуатации и монтаже. Именно поэтому перевод строительной терминологии на сегодняшний день является не только практической проблемой,

* Исследование проводилось в рамках НИР ДонГУ (номер госрегистрации 12411180021-7).

связанной с качеством профессиональной коммуникации и безопасностью строительных процессов, но и объектом пристального внимания лингвистов.

Научный интерес к вопросу отраслевого перевода не угасает на протяжении многих десятилетий. Исследованию отдельных категорий терминов посвящены работы С. Л. Васильевой [Васильева, 2017], Б. И. Дехканова [Дехканов, 2023], В. М. Лейчика [Лейчик, 1990], И. Н. Ремхе [Ремхе, 2006], Ю. В. Чистюхиной [Чистюхина, 2022], N. I. Gafurova [Gafurova, 2022], перевод текстов строительной и смежной тематик рассматривается в работах Ю. А. Квач [Квач, 2018], Л. А. Крюкова [Крюкова, 2018], Я. И. Рецкер [Рецкер, 1794], Б. Н. Климзо [Климзо, 2006] и другие. Тем не менее строительная терминология продолжает развиваться, структура терминов усложняется, а значит необходимо продолжать исследование трудностей, которые возникают при переводе такой терминологии.

Объектом данного исследования являются английские терминологические сочетания в области строительства, а **предметом** – способы их перевода на русский язык.

Цель исследования – определить и проанализировать основные структурные особенности терминологических сочетаний и трудности их перевода на русский язык.

Материалом исследования послужили 994 терминологических сочетания в английском языке, отобранных из отраслевых словарей и профессиональных текстовых источников, а также их эквиваленты в русском языке.

2. Понятие «терминологического сочетания». Сложная внутренняя соотнесенность понятий в современной науке и технике приводит к тому, что количество терминологических сочетаний в составе терминосистем остается неизменно большим. Так, анализ устоявшихся и закрепленных в словарях строительных терминов и терминов, которые еще не закреплены в лексикографических источниках в виду новизны, показывает, что процент терминологических сочетаний в английской строительной терминологии со временем только увеличивается (65% и 80% соответственно).

В данном исследовании под терминологическим сочетанием (далее ТС) подразумевается словосочетание из двух и более цельнооформленных единиц, обладающее семантической целостностью, значение которого не зависит от контекста [Головин, 1987: 46]. При этом важно отметить, что значение таких единиц не всегда равно простой сумме значений компонентов, входящих в их состав. В результате их образования формируется новое понятие, которое возникает на основе объединения элементов.

ТС зачастую формируются линейно, путем соединения лексических единиц, вступающих в парадигматические отношения. Основу же такого сочетания составляет

главный компонент, к которому добавляются конкретизирующие его значение зависимые компоненты, например, *smart dynamic frame* 'интеллектуальный динамический каркас'.

3. Структурные типы терминологических сочетаний. В исследованном материале ТС делятся на двух- (775 ед.), трех- (184 ед.) и многокомпонентные (35 ед.). При этом под многокомпонентными терминологическими сочетаниями понимается терминологическое сочетание, состоящее из трех и более цельнооформленных единиц.

Наибольшую группу составляют двухкомпонентные сочетания, главным компонентом которых являются существительное, а определяющим компонентом – прилагательное, существительное либо причастие (I и II). Высокую продуктивность (370 ед., 47,7%) демонстрируют бисубстантивные сочетания преимущественно с левосторонним расположением определительного компонента. Например, *board insulation* 'жесткая изоляция', *BMS system* 'система управления зданием', *air brick* 'кирпич с вентиляционными каналами'.

Атрибутивно-субстантивная модель включает ТС, где в качестве определяющего слова может выступать прилагательное (236 ед., 30,5%), причастие I и II (104 ед., 13,4% и 65 ед., 8,4% соответственно). Имена прилагательные в данных терминологических сочетаниях могут быть производными, например, *antimicrobial additive* 'противомикробная добавка', либо непроизводными, например, *heavy concrete* 'тяжелый бетон'. Стоит отметить, что в последнее время наблюдается увеличение доли ТС, где в роли зависимого компонента выступает качественное прилагательное, которое в результате метафоризации приобрело новое значение в профессиональной сфере. Примером такого явления может послужить прилагательное *green* в значении 'экологичный', например англ. *green building* 'экологически устойчивое здание', *green retrofit* 'реконструкция существующих зданий с целью повышения их экологичности и энергоэффективности', *green insulation* 'экологичная теплоизоляция'.

Среди атрибутивно-субстантивных сочетаний, в которых зависимым компонентом выступает причастие (I и II), прослеживается тенденция к усложнению, т. е. причастие зачастую является сложным словом с дефисным написанием, например, *self-healing concrete* 'самовосстанавливающийся бетон', *energetically-modified cement* 'энергетически модифицированный цемент', *glued-laminated timber* 'клеёный брус'.

Трех- и многокомпонентные ТС отличаются гораздо большей вариативностью моделей. Так, в исследованном материале трехкомпонентные ТС представлены 16 моделями, четырехкомпонентные – 14, а пятикомпонентные – 2. Увеличение числа

компонентов приводит к усложнению внутренних связей между компонентами, выраженными различными частями речи.

Расширение трёхкомпонентных терминов происходит в основном за счет радиации, когда зависимые компоненты термина соотносятся непосредственно с главным, например, англ. *precast modular staircases* ‘сборная модульная лестница’, а также за счет конкатенации, когда каждый новый зависимый компонент дифференцирует сопоставимый с ним зависимый компонент, например, англ. *3D-printed reinforced shell* ‘3D-печатная армирующая оболочка’ [Борхвальд, 2000: 45-46]. При увеличении количества компонентов происходит и усложнение связей, поэтому многокомпонентные ТС расширяются за счет сочетания этих двух способов, т.е. путем комбинации [Гак, 2000: 42], например, англ. *cloud-based common data environment* ‘единая облачная информационная среда’. Наиболее частотными моделями среди трёхкомпонентных ТС являются Adj+N+N, например, англ. *thermal battery wall* ‘аккумулирующая стена’ и N+N+N, например, англ. *carbon sequestration material* ‘материал для связывания углерода’, что подтверждает доминирование субстантивных связей.

4. Перевод английских строительных ТС на русский язык. Исходя из структурных особенностей ТС в английском и русском языках, можно отметить некоторые закономерности перевода английских терминологических сочетаний на русский язык.

Как уже упоминалось выше, наиболее частотной моделью английских ТС являются ТС, образованные по модели N + N, т. е. и главный, и зависимый компоненты являются именами существительными, вступающими в отношения по принципу «признак – предмет». В русском же языке такие отношения передаются при помощи других грамматических структур, в частности:

а) прилагательное (причастие) + существительное, например, англ. *pore ventilation* ‘пористая вентиляция’ (N + N → Adj + N);

б) существительное в именительном падеже + существительное в родительном падеже, например, англ. *energy recovery* ‘рекуперация энергии’ (N₂ + N₁ → N₁ + N₂);

в) существительное + предложений оборот, например, англ. *biochar concrete* ‘бетон на основе угля’ (N + N → N + prep + N + N);

г) существительное + причастный оборот, например, англ. *cast-in-situ concrete* ‘монолитный бетон, уложенный на месте производства работ’ (N + N → Adj + N + Pph).

Процесс перевода таких ТС неизбежно сопровождается морфологическими трансформациями, при которых происходит замена имени существительного на другие

части речи и даже причастные обороты. Это обусловлено не только грамматическими особенностями русского языка, а и более широкой полнотой семантики английских ТС, а также наличием в них имплицитных смыслов, для раскрытия которых в русском языке необходима экспликация, происходящая за счет добавления дополнительных лексических единиц.

Перевод таких ТС не вызывает проблем, поскольку значение исходного ТС легко определяется на основе значения его компонентов. Усложняется перевод ТС, в которых в результате процесса семантического переноса происходит переосмысление обоих компонентов, представленных общеупотребимыми словами. Например, термин *digital twin* (букв. ‘цифровой близнец’):

(1) *A digital twin is a virtual representation of real-world entities and processes, synchronized at a specified frequency and fidelity.*

Deerl: ‘Цифровой двойник – это виртуальное представление реальных объектов и процессов, синхронизированное с заданной частотой и точностью’.

Из определения термина понятно, что имеется в виду виртуальная модель здания и термин имеет связь с биологией. Перевод, предложенный системой автоматизированного перевода Deerl, близок к буквальному и также не в полной мере отражает значение исходного ТС, хотя и используется в профессиональной среде: ‘По мере того как всё больше застройщиков создают «цифровых двойников»...’. В данном случае стоит прибегнуть к трансформационному переводу и приему добавления – ‘цифровой двойник здания’, либо замене главного компонента на схожий по значению – ‘цифровой макет’.

Подобный процесс применим и к атрибутивно-субстантивным ТС с зависимым компонентом, выраженным качественным прилагательным, например, термин *green concrete* в профессиональной коммуникации на русском языке передается как ‘«зеленый» бетон’. И, несмотря на то, что прилагательное ‘зеленый’ употребляется в кавычках, его значение в русском языке не до конца прозрачно, что и привело к укоренению другого варианта перевода – ‘экологичный бетон’ (там же).

Описанные тенденции характерны и для терминов с большим количеством компонентов. При этом перевод многокомпонентных ТС требует от переводчика понимания структуры, т. е. установления границ термина в контексте, определение его главного и зависимого компонентов. И если для устоявшихся ТС, которые зафиксированы в англо-русском словаре, это не вызывает трудностей, то при переводе новых МКТ (далее многокомпонентный термин), перевод которых еще не закрепился в лексикографических

источниках, анализ структуры ТС имеет первостепенное значение.

Для иллюстрации трудностей, которые могут возникнуть при переводе МКТ, можно прибегнуть к анализу перевода, осуществленного системами машинного перевода DeepL и Google translate, поскольку новая терминология встречается в источниках, не имеющих профессионального перевода на русский язык, а для перевода актуальных отраслевых новостей ресурсы зачастую прибегают именно к автоматизированному переводу. Так, модель термина *demand controlled ventilation* можно представить следующим образом: $(N < \Pi) < N$, т. е. он состоит из главного компонента *ventilation*, к которому добавляется уточняющий компонент *demand controlled* (букв. ‘контролируемый по мере необходимости’). Неправильное понимание структуры и связей ТС приводит к ошибочному переводу, что и наблюдается в переводе обеих систем:

(2) *Demand controlled ventilation (DCV) is an energy saving ventilation strategy that adjusts air ventilation rates based on occupancy or pollutant concentration.*

DeepL: ‘Вентиляция с регулируемой потребностью (DCV) – это энергосберегающая стратегия вентиляции, которая регулирует интенсивность вентиляции в зависимости от количества людей в помещении или концентрации загрязняющих веществ’.

Google translate: ‘Система вентиляции с регулируемой потребностью (DCV) – это энергосберегающая стратегия вентиляции, которая регулирует интенсивность вентиляции воздуха в зависимости от занятости помещения или концентрации загрязняющих веществ’.

Неправильный анализ отношений и отсутствие в базе систем устойчивого эквивалента приводит к искаженному переводу термина, который на русский язык переводится как ‘адаптивная система вентиляции’.

5. Выводы. Проведённое исследование показывает, что терминологические сочетания занимают значительное место в английской строительной терминологии. Наиболее продуктивными являются двухкомпонентные модели, однако наблюдается тенденция к усложнению структуры и увеличению количества многокомпонентных ТС, что свидетельствует об активном развитии терминосистемы в целом, а, следовательно, и усложнении перевода. Установлено, что перевод терминологических сочетаний с английского языка на русский язык в большинстве случаев невозможен без грамматических трансформаций, в том числе замены частей речи и добавления.

Особые трудности вызывает перевод терминов, не закреплённых в лексикографических источниках, а также терминов, основанных на метафоризации и переносе значения общеупотребительных слов. Важным этапом перевода

многокомпонентных терминов является их компонентный анализ, в процессе которого определяются связи между отдельными компонентами.

Таким образом, перевод строительных терминологических сочетаний представляет собой комплексную задачу, требующую не только лингвистической компетенции, но и понимания предметной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борхвальдт О. В. Историческое терминоведение русского языка. Красноярск: Краснояр. пед. ун-т, 2000. 198 с.
2. Васильева С. Л. Способы перевода многокомпонентных терминов строительной сферы (на материале русского и английского языков) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 6. С. 110-118.
3. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Москва: Добросвет, 2000. 832 с.
4. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. Москва: Высшая школа, 1987. 104 с.
5. Дехканов Б. И. Особенности перевода архитектурно-строительной терминологии (на материале английского языка) // Современные исследования и инновации. 2023. № 3 (67). С. 112-116.
6. Квач Ю. А. Особенности перевода нормативной технической документации с английского языка на русский // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2018. Т. 14. № 2-3 (40-41). С. 164-174.
7. Кзимзо Б. Н. Ремесло технического переводчика. Москва: Валент, 2006. 508 с.
8. Крюкова Л. А. Особенности перевода текстов архитектурно-строительной тематики // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2018. № 3. С. 12-15.
9. Лейчик В. М., Шелов С. Д. Лингвистические проблемы терминологии и научно-технический перевод. Москва: Всесоюз. центр переводов науч.-техн. лит. и документации, 1990. 78 с.
10. Ремхе И. Н. К вопросу о поиске эквивалента термина при переводе технической терминологии с английского языка на русский // Современные проблемы науки и образования. Магнитогорск, 2006. С. 165-166.
11. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Москва: Междунар. отношения, 1974. 216 с.
12. Чистюхина Ю. В. Исследование способов перевода терминов в архитектурно-строительной отрасли // Вестник Московского информационно-технологического университета – Московского архитектурно-строительного института. 2022. № 1. Доступ: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sposobov-perevoda-terminov-v-arhitekturno-stroitelnoy-otrasli>. (дата обращения: 06.04.2025).
13. Gafurova N. I., Muhammadjonova M. D. Qizi, Marufova Yu. A. Qizi. Problems of translation of construction terminology // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. Vol. 2. Iss. 6. Доступ: <https://cyberleninka.ru/article/n/problems-of-translation-of-construction-terminology>. (дата обращения: 06.04.2025).

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большая строительная энциклопедия. Москва: Минстрой России, ДОМ.РФ. Доступ: <https://stroj.minstroyrf.ru>. (дата обращения: 16.04.2025).

2. Российская строительная энциклопедия. Доступ: <https://ru-construction.com>. (дата обращения: 16.04.2025).
3. IATE – InterActive Terminology for Europe. Available at: <https://iate.europa.eu>. (accessed: 16.04.2025).
4. Routledge Dictionary of Construction Terms. London: Routledge, 2011. 288 p.
5. McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction. New York: McGraw-Hill, 2003. 1260 p.
6. Oxford Dictionary of Construction, Surveying, and Civil Engineering. Oxford: Oxford University Press, 2012. 512 p.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Журнал «Цемент и его применение». Информационный портал о цементе, технологиях и строительных материалах. Доступ: <https://jcement.ru>. (дата обращения: 16.04.2025).
2. Digital Twin Consortium. What Is a Digital Twin? Available at: <https://www.digitaltwinconsortium.org>. (accessed: 16.04.2025).
3. SODIS Lab. Available at: <https://www.sodislab.com>. (accessed: 16.04.2025).
4. U.S. Department of Energy. Demand-Controlled Ventilation. Available at: <https://www.energy.gov/energysaver/demand-controlled-ventilation>. (accessed: 16.04.2025).

REFERENCES

1. Borkhvaldt, O. V. (2000). *Istoricheskoe terminovedenie russkogo yazyka [Historical Terminology Studies of the Russian Language]*. Krasnoyarsk: Krasnoyar. ped. u-t. (In Russ.).
2. Vasileva, S. L. (2017). Sposoby perevoda mnogokomponentnykh terminov stroitelnoy sfery (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov) [Ways of Translating Multicomponent Terms in the Construction Field (Based on Russian and English Languages)]. In *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsialnye nauki*. No 6. Pp. 110-118. (In Russ.).
3. Gak, V. G. (2000) *Teoreticheskaya grammatika frantsuzskogo yazyka [Theoretical Grammar of the French Language]*. Moskva: Dobrosvet. (In Russ.).
4. Golovin, B. N., Kobrin, R. Yu. (1987). *Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminakh [Linguistic Foundations of the Theory of Terms]*. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).
5. Dekhkanov, B. I. (2023). Osobennosti perevoda arkhitekturno-stroitelnoy terminologii (na materiale angliyskogo yazyka) [Features of Translating Architectural and Construction Terminology (Based on English Language)]. In *Sovremennye issledovaniya i innovatsii*. No 3 (67). Pp. 112-116. (In Russ.).
6. Kvach, Yu. A. (2018). Osobennosti perevoda normativnoy tekhnicheskoy dokumentatsii s angliyskogo yazyka na russkiy [Specific features of translating normative technical documentation from English into Russian]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 14, No 2-3 (40-41). Pp. 164-174. (In Russ.).
7. Kzimzo, B. N. (2006) *Remeslo tekhnicheskogo perevodchika [Technical Translator Craft]*. Moskva: Valent. (In Russ.).
8. Kryukova, L. A. (2018). Osobennosti perevoda tekstov arkhitekturno-stroitelnoy tematiki [Features of Translating Architectural and Construction Texts]. In *Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*. No 3. Pp. 12-15. (In Russ.).
9. Leychik, V. M., Shelov, S. D. (1990). *Lingvisticheskie problemy terminologii i nauchno-tekhnicheskii perevod [Linguistic Problems of Terminology and Scientific-Technical Translation]*. Moskva: Vsesoyuz. tsentr perevodov nauch.-tekhn. lit. i dokumentatsii. (In Russ.).
10. Remkhe, I. N. (2006). K voprosu o poiske ekvivalenta termina pri perevode tekhnicheskoy terminologii s angliyskogo yazyka na russkiy [On the Search for a Term

Equivalent in Translating Technical Terminology from English into Russian]. In *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*. Magnitogorsk. Pp. 165-166. (In Russ.).

11. Retsker, Ya. I. (1974). *Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika [Translation Theory and Translating Practice]*. Moskva: Mezhdunar. otnosheniya. (In Russ.).

12. Chistyukhina, Yu. V. (2022). Issledovanie sposobov perevoda terminov v arkhitekturno-stroitelnoy otrasli [A Study of Translation Methods of Terms in the Architectural and Construction Industry]. In *Vestnik Moskovskogo informatsionno-tekhnologicheskogo universiteta – Moskovskogo arkhitekturno-stroitel'nogo instituta*. No 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sposobov-perevoda-terminov-v-arhitekturno-stroitelnoy-otrasli>. (accessed: 16.04.2025). (In Russ.).

13. Gafurova, N. I., Muhammadjonova, M. D. Qizi and Marufova, Yu. A. Qizi (2022). Problems of translation of construction terminology. In *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*. Vol. 2. Iss. 6. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/problems-of-translation-of-construction-terminology>. (accessed: 16.04.2025).

LEXICOGRAPHICAL SOURCES

1. *Bolshaya stroitenaya entsiklopediya* [Great Encyclopedia of Construction]. Moskva: *Minstroy Rossii, DOM.RF*. Available at: <https://stroi.minstroyrf.ru>. (accessed: 16.04.2025). (In Russ.).

2. *Rossiyskaya stroitel'naya entsiklopediya* [Russian Encyclopedia of Construction]. Available at: <https://ru-construction.com>. (accessed: 16.04.2025). (In Russ.).

3. *IATE – InterActive Terminology for Europe*. Available at: <https://iate.europa.eu>. (accessed: 16.04.2025).

4. *Routledge Dictionary of Construction Terms*. London: Routledge, 2011.

5. *McGraw-Hill Dictionary of Architecture and Construction*. New York: McGraw-Hill, 2003.

6. *Oxford Dictionary of Construction, Surveying, and Civil Engineering*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Zhurnal «Tsement i ego primeneniye»*. *Informatsionnyy portal o tsemente, tekhnologiyakh i stroitelnykh materialakh* [Cement and Its Applications Journal Information portal on cement, technologies and building materials]. Available at: <https://jcement.ru>. (accessed: 16.04.2025). (In Russ.).

2. *Digital Twin Consortium*. *What is a digital twin?* Available at: <https://www.digitaltwinconsortium.org>. (accessed: 16.04.2025).

3. *SODIS Lab*. Available at: <https://www.sodislab.com>. (accessed: 16.04.2025).

4. *U.S. Department of Energy*. *Demand-Controlled Ventilation*. Available at: <https://www.energy.gov/energysaver/demand-controlled-ventilation>. (accessed: 16.04.2025).

Квач Юлия Александровна – старший преподаватель кафедры теории и практики перевода (e-mail: yu.kvach@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Kvach Yuliia A. – Senior Lecturer of Translation Studies Department (e-mail: yu.kvach@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 18 апреля 2025 г.